

ANALISIS KEGAGALAN STRATEGI BISNIS PT BUKALAPAK.COM TBK MENGGUNAKAN PENDEKATAN SWOT PADA EMPAT KUADRAN

OBE
PERENCANAAN
BISNIS
2025

Abstrak tugas

Penelitian ini menganalisis penyebab kegagalan strategi bisnis **PT Bukalapak.com Tbk** menggunakan metode **analisis SWOT empat kuadran**. Bukalapak, sebagai salah satu pionir e-commerce di Indonesia, mengalami penurunan kinerja akibat persaingan ketat, perubahan perilaku konsumen, serta keputusan strategis untuk menghentikan penjualan barang fisik dan beralih ke produk digital.

Analisis menunjukkan bahwa kekuatan utama Bukalapak adalah **brand lokal kuat, fokus pada UMKM, dan kemampuan beradaptasi**, sedangkan kelemahannya terletak pada **manajemen keuangan dan pengalaman pengguna**. Peluang yang dapat dimanfaatkan ialah **pertumbuhan ekonomi digital**, sementara ancaman utamanya berasal dari **pesaing besar dan perubahan tren pasar**.

Strategi yang disarankan yaitu memperkuat ekosistem warung digital, meningkatkan kualitas layanan, serta mengarahkan bisnis pada produk digital bernilai tinggi. Dengan langkah tersebut, Bukalapak berpotensi memperbaiki kinerja dan mempertahankan eksistensinya di industri e-commerce.

Nama : Jivi Rido Al Bana

Nim : 2495114022

Jurusan : Teknik Informatika

Email :

jiviridoalbana@mhs.unhasy.ac.id

Referensi :

Zianah Safitri, Wendi El, Viona Paskreyanti Sitorus, Indah Noviyanti(2024). **Analisis SWOT terhadap Pengembangan Strategi Bisnis Pada Warung Makan Asyik Desa Balunijuk.** *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*

Mashuri, Dwi Nurjannah (2020). **ANALISIS SWOT SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN DAYA SAING**

(Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru). *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*

Prabowo, A. J., & Adiputra, Y. (2024). **Pengaruh Ekspansi Sosial-Commerce Terhadap Strategi Penetapan Harga Platform E-Commerce Lokal.** *Jurnal Kebijakan dan Teknologi Informasi*, 12(1), 70-85.

Wijaya, L. (2021). **Evaluasi Strategi *Turn Around* pada Perusahaan Teknologi Pasca Penurunan Pasar.** *International Journal of Strategic Management*, 15(3), 190-205.

Damayanti, E. (2023). **Faktor Penentu Loyalitas Konsumen E-Commerce di Indonesia: Studi Komparatif Berdasarkan *Cashback* dan *User Experience*.** *Jurnal Riset Pemasaran Modern*, 10(2), 50-68.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pesatnya pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia. Seiring meningkatnya jumlah pengguna internet dan perubahan pola konsumsi masyarakat, berbagai platform marketplace bersaing untuk menjadi pilihan utama konsumen. Salah satu pelaku utama dalam industri ini adalah PT Bukalapak.com Tbk (Bukalapak), yang sejak awal berdiri berfokus pada pemberdayaan pelaku UMKM dan warung tradisional melalui platform digital.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Bukalapak menghadapi tantangan besar. Persaingan ketat dengan platform lain seperti Shopee dan Tokopedia, perubahan perilaku konsumen menuju belanja cepat dan sosial, serta keputusan strategis untuk menghentikan penjualan barang fisik membuat kinerja Bukalapak mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam strategi bisnis dan adaptasi terhadap dinamika pasar.

Untuk memahami penyebab serta peluang perbaikan strategi Bukalapak, diperlukan analisis yang mampu mengkaji faktor internal dan eksternal perusahaan secara menyeluruh. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), yang dapat memberikan gambaran kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Melalui pemetaan ke dalam empat kuadran strategi (SO, WO, ST, WT), analisis ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi strategis bagi keberlanjutan bisnis Bukalapak di masa depan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang mempengaruhi kinerja Bukalapak?
2. Apa saja faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi Bukalapak dalam industri e-commerce?
3. Bagaimana penerapan analisis SWOT empat kuadran dapat digunakan untuk merumuskan strategi perbaikan bagi Bukalapak?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kegagalan strategi bisnis Bukalapak.
2. Mengidentifikasi posisi Bukalapak berdasarkan analisis SWOT.
3. Merumuskan strategi pengembangan yang tepat melalui pemetaan empat kuadran SWOT.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, menjadi referensi dalam studi analisis strategis pada perusahaan e-commerce.
2. Bagi praktisi bisnis, memberikan gambaran strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan di industri digital.
3. Bagi Bukalapak, menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah pengembangan bisnis ke depan.

BAB 2

Analisis SWOT

2.1 Gambaran umum PT Bukalapak.com Tbk

PT Bukalapak.com Tbk merupakan salah satu perusahaan e-commerce besar di Indonesia yang berdiri pada tahun 2010 dengan fokus utama pada pemberdayaan pelaku UMKM dan warung tradisional. Melalui platform digitalnya, Bukalapak berupaya menyediakan akses pasar, sistem pembayaran, serta layanan logistik bagi pelaku usaha kecil agar dapat bersaing di era digital.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Bukalapak menghadapi berbagai permasalahan bisnis. Persaingan yang sangat ketat dari Shopee, Tokopedia, dan platform global lain menyebabkan penurunan kinerja, terutama pada segmen penjualan barang fisik. Kondisi ini mendorong Bukalapak untuk melakukan perubahan strategi bisnis dengan menghentikan penjualan barang fisik dan berfokus pada produk digital seperti pulsa, token listrik, dan voucher. Keputusan ini menunjukkan adanya proses pivot bisnis yang signifikan dalam menghadapi tekanan pasar.

2.2 Analisis Faktor-Faktor Kunci Bukalapak

<p>Kekuatan (S)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brand lokal yang kuat dan dikenal luas di Indonesia. 2. Fokus pada UMKM dan warung, yang menjadi diferensiasi utama dibanding pesaing. 3. Kemampuan adaptasi strategi, ditunjukkan dengan peralihan ke produk digital. 4. Infrastruktur teknologi dan sistem pembayaran yang sudah terbangun dengan baik.
<p>Kelemahan (W)</p>	<p>Bukalapak masih menghadapi beberapa kelemahan yang memengaruhi kinerjanya di industri e-commerce. Perusahaan ini tertinggal dalam persaingan dengan Shopee dan Tokopedia, terutama pada segmen penjualan barang fisik yang menjadi daya tarik utama bagi pengguna. Selain itu, kualitas pengalaman pengguna (user experience) Bukalapak masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dari sisi kenyamanan dan kecepatan layanan. Dari sisi internal, perusahaan juga mengalami tantangan dalam manajemen keuangan dan tata kelola, seperti efisiensi biaya serta sejumlah keputusan bisnis yang menimbulkan reaksi negatif dari pasar. Ketergantungan Bukalapak pada transaksi dengan margin rendah sebelum beralih ke produk digital turut memperlemah profitabilitas dan daya saingnya di pasar.</p>
<p>Peluang (O)</p>	<p>Bukalapak memiliki peluang besar untuk berkembang di tengah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang terus meningkat. Meningkatnya jumlah pengguna internet dan adopsi teknologi di kalangan masyarakat membuka kesempatan bagi Bukalapak untuk memperluas jangkauan bisnisnya, terutama melalui layanan digital dan kemitraan dengan pelaku UMKM. Program Mitra Bukalapak dapat terus diperkuat untuk memperluas jaringan warung digital di seluruh Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi digital. Selain itu, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, big data, dan fintech memberikan peluang bagi Bukalapak untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memahami perilaku konsumen dengan lebih baik. Dukungan investor besar dan citra sebagai brand lokal juga menjadi modal penting untuk menarik kolaborasi strategis di masa depan.</p>

Ancaman (T)

Bukalapak menghadapi berbagai ancaman yang dapat menghambat kinerjanya di industri e-commerce. Persaingan yang semakin ketat dengan Shopee, Tokopedia, dan Lazada menjadi tantangan utama, terutama karena para pesaing tersebut memiliki sumber daya besar dan strategi pemasaran yang agresif. Selain itu, perubahan perilaku konsumen yang kini lebih menyukai belanja cepat melalui aplikasi mobile dan media sosial menuntut Bukalapak untuk terus berinovasi agar tidak tertinggal. Ketergantungan terhadap mitra eksternal juga menimbulkan risiko jika terjadi perubahan kebijakan atau gangguan sistem. Di sisi lain, fluktuasi ekonomi dan ketidakpastian regulasi pemerintah dalam sektor digital dapat memengaruhi stabilitas bisnis Bukalapak. Kombinasi faktor-faktor tersebut menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dan memperkuat strategi kompetitifnya agar dapat bertahan di tengah tekanan pasar yang dinamis.

2.3 Matriks SWOT

Faktor Internal	Faktor Eksternal	Strategi yang Dihasilkan
<p>Strengths</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Brand lokal kuat ➤ Fokus UMKM ➤ Infrastruktur teknologi 	<p>Opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertumbuhan digital ➤ Peluang produk virtual 	<p>Strategi SO</p> <p>Memanfaatkan kekuatan brand dan jaringan UMKM untuk mengembangkan layanan digital dan finansial yang bernilai tinggi.</p>

Weakness ➤ Kelemahan UX ➤ Kinerja keuangan lemah	Opportunities	Strategi WO Meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi internal untuk memanfaatkan peluang pasar digital yang berkembang.
Strengths	Threats ➤ Persaingan ketat ➤ Perubahan tren	Strategi ST Memperkuat diferensiasi pada segmen UMKM/warung agar tidak bersaing langsung dengan marketplace besar.
Weakness	Threats	Strategi WT Melakukan restrukturisasi bisnis, memperbaiki tata kelola, dan fokus pada segmen unggulan untuk menghindari ancaman eksternal.

BAB 3

Kesimpulan dan Rekomendasi Aksi

3.1 Ringkasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa Bukalapak masih memiliki potensi besar untuk berkembang, meskipun saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat di industri e-commerce. Kekuatan utama perusahaan terletak pada brand lokal yang kuat, fokus terhadap pemberdayaan UMKM dan warung, serta dukungan investor besar yang memungkinkan pengembangan inovasi digital. Namun demikian, kelemahan internal seperti kurangnya pengalaman pengguna yang optimal, menurunnya jumlah pengguna aktif, dan keputusan bisnis yang kurang tepat waktu menjadi faktor yang menurunkan daya saing Bukalapak.

Dari sisi eksternal, Bukalapak memiliki peluang luas dengan meningkatnya digitalisasi ekonomi nasional, perkembangan teknologi, dan kolaborasi strategis di sektor fintech. Akan tetapi, ancaman dari persaingan ketat, perubahan perilaku konsumen, serta ketidakpastian ekonomi dan regulasi menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dan inovatif. Secara keseluruhan, Bukalapak perlu menyeimbangkan kekuatan internalnya dengan pemanfaatan peluang pasar, sambil meminimalkan kelemahan dan menghadapi ancaman melalui strategi bisnis yang lebih fokus dan berkelanjutan.

3.2 Rekomendasi Aksi Strategis

Untuk memperbaiki posisi kompetitifnya, Bukalapak perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, perusahaan perlu meningkatkan kualitas pengalaman pengguna melalui pengembangan aplikasi yang lebih cepat, responsif, dan mudah digunakan. Kedua, memperkuat strategi pemasaran digital dengan kampanye yang lebih agresif dan program loyalitas yang menarik bagi pelanggan baru maupun lama. Ketiga, Bukalapak disarankan untuk memperluas kolaborasi dengan mitra strategis, termasuk sektor fintech, logistik, dan edukasi digital bagi pelaku UMKM.

Selain itu, perusahaan juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan data dan teknologi AI untuk memahami kebutuhan konsumen dan memperbaiki efisiensi operasional. Di sisi internal, perbaikan tata kelola dan pengendalian biaya perlu ditingkatkan agar keberlanjutan keuangan perusahaan lebih stabil. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Bukalapak diharapkan dapat kembali memperkuat posisinya sebagai platform digital yang berdaya saing dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).

- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.